

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 512-2024/MDA
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Ancón
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Ancón
Fecha de promulgación o publicación	: 27 de febrero de 2024
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1370475
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La quinta disposición transitoria y final de la ordenanza establece que en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de la ordenanza, se procederá a ejecutar un programa de difusión del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Ancón y sensibilización del cumplimiento de la normatividad vigente.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El primer párrafo del artículo 3 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora está regida por

	los principios especiales contenidos en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El segundo párrafo del artículo 3 de la ordenanza establece que también se aplican al procedimiento administrativo sancionador los principios del procedimiento administrativo, regulados en el artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La quinta disposición transitoria y final de la ordenanza regula un programa de difusión y sensibilización que se encuentra limitado a un plazo determinado y queda expresamente exceptuado en aquellos supuestos en los que las infracciones representen riesgos significativos o afectaciones sustanciales a la comunidad o al entorno.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 41 de la ordenanza regula las medidas correctivas o restitutorias, precisando que el órgano resolutor, al emitir la resolución de sanción administrativa, puede disponer la ejecución de dichas medidas de acuerdo con el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas.
Sanción	: La ordenanza establece que la multa administrativa es la sanción pecuniaria que el órgano resolutor impone al administrado infractor, que consiste en el pago de una suma de dinero, por haberse acreditado la responsabilidad del infractor ante la comisión de una infracción durante el procedimiento administrativo sancionador; según lo regulado en el numeral 4.13 de su artículo 4.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por el programa de difusión y sensibilización, regulado en su quinta disposición transitoria y final, el cual presenta limitaciones y tiene carácter temporal.
Observaciones y/o comentarios	: Se verifica que el texto íntegro de la ordenanza no ha sido publicado en el diario oficial El Peruano, es decir,

	no incluye el texto referido al Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas, ni incluye el anexo correspondiente al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	